

ILK O'SPIRIN YOSHIDAGI BOLALARNING KASB TANLASHIDA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.

Murodaliyev Asadbek Ravshan o'g'li

O'zDJTSU SP 51-22 guruh talabasi

Qaxxorova Shoxsanam Abduzairovna

Ilmiy rahbar:

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15687567>

Annatotsiya: Bu maqola o'spirin yoshidagi bolalarning kasb tanlash yoshida ularda kuzatiladigan ikkilanishlar, qo'rquvlar, qaror qabul qila olmasligi hamda fikr qaramligi haqida.

Kalit so'zi: kasb, ilk o'spirin, qo'rquv, omil, axborotlar.

Аннотация: Данная статья посвящена колебаниям, страхам, нерешительности и зависимостям, которые испытывают дети-подростки в возрасте выбора профессии.

Ключевые слова: профессия, ранний подросток, страх, фактор, информация.

Annotation: This article is about the hesitations, fears, indecision, and addictions experienced by teenage children at the age of choosing a career.

Key word: profession, early adolescent, fear, factor, information.

Bilamizki, ilk o'spirinlik davri 14-16 yoshlarni tashkil etib, bu jarayonda yoshlar o'ziga kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlari ortib boradi. Ammo kasb haqida yetarli ma'lumotlarga ega bo'lmaganliklari sababli bu jarayonda qiyinchiliklarga to'qnash kelishadi.

Zero kasb tanlash – insonning hayot yo'lida o'ziga xos burilishi yasaydigan muhim qadamdir, yosh avlodning butun hayoti davomidagi faoliyati ko'p jihatdan kasbning qanchalik to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Kasbni to'g'ri tanlash – har bir o'quvchining oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Kasb tanlashdan maqsad jamiyatga va oilaga foyda keltirib, inson o'zi ham moddiy, ham ma'naviy qoniqish hosil qilishidir. Har bir shaxs kasbni barqaror qiziqish, maylga muvofiq tanlashi, shu bilan birga o'zida dadillik, qat'iyat, intizomlilik, o'ziga va o'z imkoniyatlariga ishonch, qaror qabul qilishdagi mulohazalilik kabi irodaviy sifatlarni rivojlantirishga ham intilishi kerak

Ilk o'spirin yoshidagilar kasb tanlashda asosan quyidagi xatoliklarga yo'l qo'yadilar. 1.O'quvchilarning tanlagan kasblari yuzasidan to'la axborotga ega bo'lmasdan, o'z oldilariga birdaniga oliy malaka talab qiluvchi yuksak kasbni egallashni maqsad qilib qo'yishlari. Inson kelgusida o'z ishining haqiqiy ustasi

bo'lib etishishi uchun o'z mehnat faoliyatini nimadan boshlashi to'g'risida jiddiy o'ylab ko'rmog'i kerak. 2.O'quvchilarning kasblar nufuzli yoki nufuzsiz bo'ladi degan xato tushunchaga ega bo'lishlari kasb tanlashdagi haqqoniylikni buzilishiga olib keladi. Bu boradagi xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun o'quvchilarda kasblarning yomoni bo'lmasligi, har qanday sohada yetuklikka erishish avvalo insonning o'zida mujassam bo'lgan sifatlarga bog'liq ekanligini anglab yetishlariga ko'maqlashish talab etiladi. 3.«Sheriklardan orqada qolmaslik uchun» kasb tanlash. Bu boradagi xatoliklarni barataraf etish uchun o'quvchilarga u yoki bu kasbni tanlashda birinchi yoki oxiri bo'lishdan ko'ra o'z qiziqishlari, qobiliyatlari hamda salomatligiga mos keladigan kasbni tanlashi ahamiyatliroq ekanligini tushuntirish lozim.

Kasb tanlash ilk o'spirindan ikki xil ma'lumotni talab qiladi: kasb dunyosi va har bir kasbga qo'yiladigan talablardan xabardorlik; o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini bilish. U ma'lumot ham bu ma'lumot ham ilk o'spirinlarga yetishmaydi. Ilk o'spirinlarning hayotiy rejalarini amalga oshirish va kasb tanlashi ijtimoiy sharoitlarga, ayniqsa ota-onaning umumta'lim darajasiga bog'liq. Ota-onaning ta'lim darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, farzandlarining oliy-o'quv yurtida o'qishni davom ettirishi va bu rejalarini amalga oshirish ehtimoli shunchalik yuqoridir. Hayotiy rejalarini amalga oshirish ehtimoli yigitlarda qizlarga nisbatan yuqoridir.

O'rta maktabni bitirgunicha hamma o'quvchilar kasbini qat'iy tanlaydi deyish mumkin emas. Kasb – hunarga har xil munosbatlar hosil bo'lishining asosiy sababi maktabda o'qish davrida kasb tanlash bo'yicha turli xil niyatlar paydo bo'lishidir. V. A. Krutetskiy o'spirinlarda uchraydigan motivlardan quyidagilarni alohida ifodalaydi:

- a) biror o'quv faniga qiziqish;
- b) vatanga foyda keltirish istagi (o'ziga xos psixologik xususiyatini hisobga olmagan holda);
- c) shaxsiy qobiliyatini ro'kach qilish;
- d) oilaviy an'analarga rioya etish (vorislik);
- e) do'stlari va o'rtoqlariga ergashish;
- f) ish joyi yoki o'quv yurtining uyiga yaqinligi;
- g) moddiy ta'minlanishining yaxshi ekani;
- h) o'quv yurti ko'rinishining chiroyliligi yoki unga joylashish osonligi.

Ilk o'spirinlarning bo'lajak kasblari haqida xabardorlik darajasi ham muhim hisoblanadi. Yigit va qizlar ular tanlaydigan kasblar doirasini, har bir kasbning

aniq xususiyatlarini bilmaganliklari uchun kasbni tasodifan tanlaydilar. Kasb haqida ma'lumotga ega emaslik oliy o'quv yurtiga kirganlar orasida ham uchraydi. "Bo'lg'usi kasbingizning xarakteri, mazmuni va sharoitidan xabardormisiz?" degan savolga talabalarning to'rtidan bir qismigina "ha" javobini berishgan. Inson kasb tanlayotgan vaqtida qanchalik kichik bo'lsa, uning kasb tanlashi shunchalik mustaqil bo'lmaydi, shaxsiy qadriyatlar tizimi asosida emas, ma'lumotlarning yetarli bo'lmaganligi tufayli kimningdir tavsiyasiga ko'ra amalga oshiriladi.

Har bir insonni kasbga bo'lgan munosabati, kasbning mehnatiga bo'lgan munosabati turlicha bo'ladi. Masalan, agar o'quvchi shofyorlik kasbi egalari qiyofasida doimo avtomobilda xush kayfiyatda xizmat vazifalarini bajarib yuradigan insonlarni tasavvur qiladi. Biroq, har qanday kasbda bo'lgani kabi, shofyorlik kasbining ham ko'plab qiyin va murakkab, mashaqqatli tomonlari borligini o'quvchilar har doim ham tasavvur qilavermaydi. Kasbga faqat tashqi yoki xususiy bir jihatiga qiziqishi o'quvchini ko'p muammolarga olib keladi. Jumladan, kasb tanlash formulasiga ko'ra o'quvchida mavjud bo'lgan qobiliyat va salomatligi o'zaro mos kelmasligi mumkin. Kasb tanlashda hal qilinishi lozim bo'lgan har qanday masalaga kompleks yondashish, muammoning barcha qirralarini o'zaro mujassam holda tasavvur qilish hamda uning talablarini har tomonlama qondiradigan yechimni topish muhim ahamiyat kasb etadi.

. Demak, kasbni shunday tanlash kerakki, kelgusida bajaradigan ishingiz-kasbiy faoliyatingiz o'zingizda qoniqish hosil qilsin va jamiyatga foyda keltirsin. Birdaniga yuksak yoki oliy malakali kasbni nazarida tutib ish ko'rish ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Har qanday faoliyat sohasida mahoratning dastlabki bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan kishilar mehnatda yuksak natijalarga erishadilar. Masalan, kimki dastlab ishchi, master (usta) bo'lib ishlagan bo'lsa, u yaxshi muxandis bo'lib yetishishi mumkin; kimki o'z vaqtida tirishqoq bo'lgan bo'lsa, o'z kasbining barcha sir-asrorlarini qunt bilan o'rgangan bo'lsa va ishining barcha nozik tomonlarini bilsa, o'sha kishi yaxshi rahbar bo'lishi mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda ilk o'spirinlik davridagi bolalarning kasb tanlash masalasi butun hayoti davomida muhim rol o'ynaydi . Bu davrda yoshlar kasbga bo'lgan qiziqishlarini anglab yetishiga harakat qilishadi , ammo bular bu borada yetarli ma'lumotga ega bo'lmaganligi sababli xatolikka yo'l qo'yishadi

Kasb tanlash nafaqat moddiy manfaat, balki ma'naviy qadriyatlari, qiziqishlari, intizom va shaxsiy xususiyatlariga asoslangan xolda amalga oshirilishi lozim bo'lgan jarayondir. O'quvchilarning kasb tanlashdagi asosiy xatolari yetarli axborotga ega emaslik, faqat kasbni obro'siga e'tibor berish, o'z qobiliyatlarini to'g'ri baholay olmaslik, atrofidaqilar tas'ri ostida qaror qabul qilishdan iboratdir.

Kasb tanlash ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning roli muhim hisoblanadi. Ular bolalarni muayyan kasbga yo'naltirish emas, balki ularning ichki qiziqishlarini orzu istaklarini tushunib to'g'ri yo'l ko'rsatish lozim

Shu o'rinda aytish mumkinki har bir o'spirin o'z qiziqish va imkoniyatlarini hisobga olgan holda kasb tanlashi, ota-onalar ularga erkin qaror qabul qilishlari uchun imkoniyat yaratib berilishi lozim. Majburlash yoki noto'g'ri yo'naltirish natijasida bola o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqara olmasligi mumkin . Shuning uchun kasb tanlashda ongli yondashuv, maslahat va puxta o'ylangan qaror muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E Psixologiya T.1994
2. Qodirov.R.G'. „Yosh davrlari va pedagogik psixologiya “T.2005.
3. Kazakov.V.G. Psixologiya M. 1989

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

